

УДК 37.014.543.3(477)

І. А. Беспалов

Науковий керівник канд. юрид наук, проф. Астахов В. В.

ПЛАТНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті проаналізовано особливості розвитку ринку освітніх послуг в демократичній Україні, який функціонує вже десятки років. Акцентовано увагу на тому, що якість підготовки фахівців у кінцевому підсумку залежить від правил, які держава встановлює для учасників цього ринку відповідно до законів ринкових відносин, а також від неухильного дотримання цих правил усіма учасниками ринку. Це вимагає забезпечення більшої ясності та досконалості освітнього законодавства, його систематизації та логічної послідовності, а також забезпечення його адаптивності до мінливих потреб і запитів суспільства.

Ключові слова: приватний навчальний заклад, освітнє законодавство, систематизація освітнього законодавства.

Bespalov Igor. Paid education: problems and prospects.

The article analyzes the peculiarities of the development of the education services market in democratic Ukraine, which has been functioning for decades. Attention is focused on the fact that the quality of specialists' training ultimately depends on the rules that the state establishes for the participants in this market by market laws, as well as on the strict observance of these rules by all market participants. This requires ensuring greater clarity and perfection of the educational legislation, its systematization, and logical sequence, as well as ensuring its adaptability to society's changing needs and demands.

Key words: private educational institution, educational legislation, systematization of educational legislation.

Постановка проблеми. Пострадянські країни, в тому числі й Україна, успадкували від СРСР високі освітні стандарти та розвинену систему навчальних закладів. Радянська державна система освіти гарантувала безкоштовну і доступну освіту та сприяла отриманню якісних знань, необхідних для розвитку економіки. Запровадження ринкових відносин в усіх сферах життя суспільства відкрило можливість створення та функціонування ринку освітніх

послуг. В повній мірі останній виник з появою недержавних навчальних закладів та платних факультетів державних освітніх установ. На жаль, розмежування комерційних і некомерційних організацій є слабким місцем сучасного цивільного законодавства України. Отже, перш за все, законодавець має забезпечити такий правовий режим діяльності цих організацій, за якого неминуче і необхідне ведення комерції не перетвориться на самоціль.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на перелічені проблеми, об'єктом дослідження є розвиток та перспективи законодавства в сфері приватної освіти та освіти в цілому. Проте, на наш погляд, існує нагальна необхідність подальшого дослідження процесу функціонування та розвитку системи правового регулювання освітньої діяльності в Україні та її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток у світі приватної освіти розглядається як чинник, що сприяє конкуренції, підвищенню якості, диверсифікації форм навчання та новаторству в наданні освітніх послуг. Сьогодні в Україні система платної освіти законодавчо закріплена і функціонує в багатьох випадках у формі підприємницьких (господарських) товариств. Варто зауважити, однією з причин того, що більшість приватних ВНЗ були створені саме у формі підприємницьких (господарських) товариств зумовлено віднесенням діяльності з надання послуг у сфері освіти до різновиду підприємницької.

Увівши до переліку ліцензованих видів діяльності з надання послуг у сфері освіти, законодавець тим самим визнав, що ця сфера повинна підпорядковуватися особливим правилам (принципам), які існують у підприємстві: самостійність ведення справи з метою одержання прибутку (доходу) для задоволення потреб споживачів у вироблюваній продукції (виконаній роботі, наданих послугах); насичення ринку товарами (роботами, послугами) високої якості; самофінансування та перевищення результатів над витратами; самоуправління; самодостатній обсяг виробництва (робіт, послуг). Це, своєю чергою, поставило приватні виші в один ряд із комерційними структурами [1].

При цьому слід зауважити, що приватні ВНЗ виконують важливу соціальну роль. По-перше, надають можливість навчатися тим, кому

держава не може надати таку можливість (наприклад, високі конкурси на престижні спеціальності в державних ВНЗ). По-друге, кожний приватний ВНЗ є конкурентом іншому, у тому числі й державному вищому навчальному закладу. А, як відомо, конкурентна боротьба стимулює підвищення якості освітніх послуг, впровадження нових навчальних технологій та прогресивних тенденцій у вищій освіті.

Ми вважаємо, що приватні університети можуть надавати якісні освітні послуги. Зарубіжні приклади показують, що приватні вищі навчальні заклади можуть надавати таку ж, а в деяких випадках навіть кращу освіту, ніж державні. Однак в Україні такі приклади сьогодні поодинокі. І проблеми тут, як свідчить вітчизняна практика, полягають в багатьох випадках у недосконалості чинного освітнього законодавства. Також слід зауважити, що міністерства, компанії, великі підприємства та інші інституції, зацікавлені у професійному розвитку персоналу, не можуть повною мірою підтримувати освіту на законних підставах. Також важко розраховувати на спонсорів та фонди, існує обґрунтований страх перед цією діяльністю, оскільки вона пов'язана з величезними податковими та іншими утисками.

Крім того, приватні ВНЗ часто не мають штатних викладачів або їх чисельність доволі низка. До того ж, у багатьох таких закладах працюють так звані віртуальні викладачі. Вони там оформлені, отримують зарплату, сприяють проходженню ліцензування, однак не забезпечують належний рівень якості реалізації навчального процесу. Зрозуміло, що не можна надавати освітні послуги й готувати фахівців, використовуючи лише сумісників або взагалі вищезгаданих віртуальних викладачів, які, маючи основне місце роботи, часто просто не зацікавлені в якісних результатах своєї роботи за сумісництвом [2, с. 137].

Також негативну роль має відсутність у приватних закладів достатньої кількості навчальних площ та слабка матеріально-технічна база; відсутність наукових бібліотек, читальних залів, медичних пунктів, їдальнь та багато іншого, без чого важко уявити нормальне функціонування вищого навчального закладу. У багатьох приватних ВНЗ через відсутність навчальних площ заняття проводяться в дві, а іноді й три зміни, що не може не позначитись на якості навчального процесу.

Далі намагання приватних навчальних закладів покращити свій фінансовий стан за рахунок розширення навчання студентів “ринковим” спеціальностям призводить до того, що кількість та структура випуску фахівців не відповідає реальним потребам ринку праці. Внаслідок цього частина випускників не може знайти роботу за отриманою спеціальністю.

При цьому головною проблемою залишається на сьогодні розмежування між комерційними та некомерційними організаціями, що є слабким місцем чинного цивільного законодавства України. Проблема полягає не стільки у виборі відповідних критеріїв для розмежування цих організацій, скільки в послідовному застосуванні обраних критеріїв до певних видів юридичних осіб. Однак сьогодні в Україні більшість неприбуткових організацій, за винятком установ, що фінансуються власником (включаючи університети), просто змушені заробляти собі на життя наданням платних послуг. Тому законодавцем слід, перш за все, забезпечити такий правовий режим діяльності неприбуткових організацій, який би не вичерпувався неминучою і необхідною комерційною діяльністю як такою. Досвід, у тому числі зарубіжний, показує, що найефективнішим способом відокремити неприбуткові організації від професійного бізнесу є заборона розподілу прибутку між учасниками юридичної особи. [3]. Виходячи з вищесказаного, ми можемо зазначити, що одною з основних причин, яка безпосередньо зумовила зниження якості вищої освіти, – гонитва за прибутком. Відомо, що основним спонукальним мотивом, створення приватних ВНЗ та платних відділень у державних закладах є бажання отримати кошти для покращення свого матеріального становища. Зрозуміло, що все вищеназване стосується не всіх приватних ВНЗ, а так званих, “заробітчан”, основна мета яких заробляти гроші.

Висновки.

Отже, підвищення якості приватної вищої освіти можливо, на наш погляд, за допомогою перш за все покращення якості освітнього законодавства, що регулює функціонування сфери освіти в Україні та є важливим фактором, що відображає розвиток країни. З одного боку, існують різні закони, спрямовані на регулювання освітньої галузі, але

в той же час існує низка труднощів, які перешкоджають їх неухильному виконанню. Наприклад, закони суперечать один одному або містять складні формулювання, що часто означає відсутність чітких відповідей на питання, які виникають у процесі реалізації освітніх програм. З огляду на те, що освіта є одним з найважливіших елементів розвитку країни, необхідність у систематизації законодавства, що регулюють освітню сферу, очевидна. Це вимагає забезпечення більшої ясності та доступності законодавства, його систематизації та логічної послідовності, а також забезпечення його адаптивності до мінливих потреб і запитів суспільства. Причому систематизація може відбуватися різними способами – інкорпорації, консолідації та майже кодифікації освітнього – головне, що це, на нашу думку, приведе до суттєвого підвищення якості освітньої діяльності в цілому.

Важливо також враховувати роль технологій в освіті та їхній вплив на навчальний процес і якість освіти. Необхідно розвивати і вдосконалювати механізми забезпечення якості освіти, включаючи як державний контроль, так і механізми самооцінки. Але який би спосіб не був обраний, головна мета – забезпечити правову стабільність і прозорість діяльності приватних навчальних закладів. Це, безумовно, потрібно зробити, якщо ми хочемо, щоб правова складова приватної освіти в Україні, могла не тільки вільно дихати але й розвиватися та конкурувати з іноземними освітніми установами.

Таким чином, вдосконалення освітнього законодавства шляхом його систематизації є не лише необхідним, але й критично важливим завданням для розвитку освіти в Україні у нинішній час. Цей крок забезпечить правову стабільність та прозорість діяльності навчальних закладів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості освіти, бо освіта є і буде найважливішою складовою у справі виховання людини.

Список бібліографічних посилань

1. Астахов, В.В. (2003). К вопросу об организационно-правовой форме частного вуза. *Вчені зап. Харків. гум. ун-ту «Народна українська академія»*, т. 9, с. 73–85.
2. Сидоренко, О. Л. (2000). *Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі*. Харків: Основа, 255 с.

3. Астахов, В. В. (2005). Приватна освіта в Україні: проблеми та перспективи. *Вчені зап. Харків. гум. ун-ту «Народна українська академія»*, с. 10–19.

References

1. Astakhov, V.V. (2003). К вопросу об орhанизaцыйно-правовой форме приватного вуза. *Вчені зап. Харків. гум. ун-ту «Народна українська академія»*, vol. 9, pp. 73–85.

2. Sydorenko, O. L. (2000). *Приватна высша освіта: шляхи України у світовому вимірі*. Kharkiv: Osnova, 255 p.

3. Astakhov, V.V. (2005). Приватна освіта в Україні: проблеми та перспективи. *Вчені зап. Харків. гум. ун-ту «Народна українська академія»*, pp. 10–19.